
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE REGULATION OF SCIENTIFIC, EDUCATIONAL AND INNOVATIVE ACTIVITIES

УДК 341.7

DOI: 10.33873/2686-6706.2020.15-3.270-306

Совершенствование механизмов привлечения иностраных ученых в научные центры мирового уровня: практический аспект

✉ **Ф. Д. Белов**

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, f.belov@riep.ru*

В. С. Бильчак

*Варминско-Мазурский университет,
г. Ольштын, Польша, wasyl.bilczak@uwm.edu.pl*

А. А. Малютин

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, a.malutin@riep.ru*

А. В. Смирнова

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, a.smirnova@riep.ru*

Введение. Согласно целевым индикаторам национального проекта «Наука», за шестилетний период (с 2019 по 2024 гг.) на территории России должна быть создана сеть научных центров мирового уровня (НЦМУ), реализующих исследования и разработки по математике, генетике и приоритетным направлениям научно-технологического развития России. Вследствие того, что созданные центры предполагают совершенно новое видение организации российской науки в глобальном контексте, для достижения максимальной эффективности их функционирования необходимо принять к рассмотрению ряд мер по упрощению миграционных режимов в отношении иностранных граждан.

© Белов Ф. Д., Бильчак В. С., Малютин А. А., Смирнова А. В., 2020

[This is an open access article distributed under the terms
of the Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

дан, планирующих вести научную и/или педагогическую деятельность на территории Российской Федерации. **Методы исследования.** Для исследования опыта других стран, а также опыта ведущих российских вузов и научных организаций по упрощению миграционной политики в отношении иностранных ученых в статье использованы методы компаративного и ретроспективного анализа; для выработки предложений по упрощению процедуры въезда иностранных ученых, принимающих участие в проектах НЦМУ, применен дедуктивный метод. **Результаты и дискуссия.** Рекомендовано: 1) организациям, на базе которых созданы НЦМУ, а также организациям – участникам НЦМУ – применять лучшие российские практики по привлечению иностранных ученых, разработанные и внедренные инновационным центром «Сколково», Национально-исследовательским университетом «Высшая школа экономики», «Томским государственным университетом», «Математическим институтом им. В. А. Стеклова РАН» и др.; 2) внести поправки в ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ в виде новой статьи, содержащей особые условия для иностранных ученых в части въезда на территорию Российской Федерации и трудоустройства в организациях, аффилированных с НЦМУ (освобождение данной категории ученых от обязанности получения разрешения на работу, сокращение срока рассмотрения ходатайства об оформлении иностранному гражданину приглашения на въезд в Российскую Федерацию с 14 до 5 рабочих дней и др.); 3) внести поправки в Постановление Правительства РФ от 09.06.2003 № 335, заключающиеся в сокращении срока оформления визы для ученых, работающих в НЦМУ, с 20 до 10 рабочих дней с даты обращения, а также учреждении и закреплении новой разновидности визы – «научная виза». **Заключение.** Разработанные в ходе статьи рекомендации по совершенствованию миграционной политики в отношении иностранных ученых, планирующих работать в проектах сети российских НЦМУ, в перспективе могут быть рассмотрены специализированными ведомствами при принятии управленческих решений и положены в основу вносимых поправок в соответствующую нормативно-правовую базу. Вносимые изменения впоследствии могут стать импульсом для более интенсивного привлечения внимания мирового научного сообщества к работе в российских НЦМУ и вовлечению все большего числа ученых мирового уровня к исследованиям и разработкам, осуществляемым в России.

Ключевые слова: научный центр мирового уровня, НЦМУ, центр геномных исследований мирового уровня, математический центр мирового уровня, миграционный режим, высококвалифицированные кадры, высококвалифицированные специалисты, иностранные ученые, миграционная политика, кадры высшей квалификации

Для цитирования: Совершенствование механизмов привлечения иностранных ученых в научные центры мирового уровня: практиче-

ский аспект / Ф. Д. Белов [и др.] // Управление наукой и наукометрия. 2020. Т. 15, № 3. С. 270–306. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2020.15-3.270-306>

Improving the Mechanisms for Attracting Foreign Researchers to World-Class Research Centres: Practical Aspects

✉ F. D. Belov

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, f.belov@riep.ru*

W. S. Bilczak

*University of Warmia and Mazury in Olsztyn,
Olsztyn, Poland, wasyl.bilczak@uwm.edu.pl*

A. A. Malutin

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, a.malutin@riep.ru*

A. V. Smirnova

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, a.smirnova@riep.ru*

Introduction. According to the target indicators of the national project “Science” in the six-year period from 2019 to 2024 inclusive, a network of world-class research centres (WCRC) should be created in Russia to carry out research and development in mathematics, genetics, and other priority areas of scientific and technological development in Russia. As the new centres are predicated upon a completely new vision of the organisation of Russian science in a global context, to achieve maximum effectiveness, certain measures must be taken to simplify migration regimes for foreign citizens who plan to conduct scientific and/or pedagogical activities in the Russian Federation. **Methods.** To study the experience of other countries, as well as the experience of leading Russian universities and research organisations in simplifying migration policies for foreign scientists, this article uses comparative and retrospective methods of analysis; to develop proposals for simplifying the entry procedure for foreign scientists participating in WCRC projects, the deductive method is used. **Results and Discussion.** It is recommended that: 1) organisations where the world-class research centres have been set up, as well as organisations participating in world-class research centres, should use the best Russian practices for attracting foreign researchers developed and adopted by Skolkovo, the Higher School of Economics, Tomsk State University, The A. Steklov Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, and others; 2) amendments should be

made to Federal Law No. 115-FZ dated 25 July 2002 in the form of a new article outlining special conditions for the entry of foreign researchers into Russia and their employment by organisations affiliated with Russian world-class research centres (this category of foreign nationals will not need to obtain a work permit, the time for reviewing their application to enter Russia should be reduced from 14 to 5 days, etc.); 3) amendments are to be made to the Russian Government's Resolution No. 335 dated 9 June 2003, to reduce the time it takes to issue a visa to researchers employed by Russian world-class research centres from 20 to 10 business days from the date the application is submitted, plus a new type of visa is to be introduced and issued to such individuals: a research visa. **Conclusion.** The recommendations made in this article on how to improve the migration policy for foreign researchers who plan to take part in projects run by Russian world-class research centres may in future be considered by specialised agencies when making management decisions, as well as used as the foundation of new amendments to regulatory documents governing migration. The proposed amendments may subsequently become an impetus for more active efforts to draw the attention of the international scientific community to the work carried out by Russian world-class research centres and for more concerted efforts to bring more world-class researchers onboard in research and development efforts taking place in Russia.

Keywords: world-class research centre, world-class genome research centre, world-class mathematics research centre, migration rules, highly skilled personnel, foreign researchers, migration policy, highly qualified personnel

For citation: Belov FD, Bilczak WS, Malyutin AA, Smirnova AV. Improving the Mechanisms for Attracting Foreign Researchers to World-Class Research Centres: Practical Aspects. *Science Governance and Scientometrics*. 2020;15(3):270-306. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2020.15-3.270-306>

Введение / Introduction

В настоящее время, в эпоху шестого технологического уклада, важнейшим конкурентным преимуществом любого государства являются знания, технологии и компетенции как ключевой фактор успеха на пути к технологическому прорыву и, как следствие, повышению качества жизни населения. Для достижения результатов по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации формируются и утверждаются комплексные научно-технические программы и проекты, включающие в себя все этапы инновационного цикла: от получения новых фундаментальных знаний до их практического использования, создания технологий, продуктов и услуг, а также их коммерциализации.

Указом Президента РФ от 07. 05. 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года»¹, обозначившим основные векторы стратегии научно-технической политики государства в национальном проекте «Наука» (далее – НП «Наука»), в качестве важнейших целей определены:

1) обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами технологического развития;

2) по объему научных исследований и разработок, в т. ч. за счет создания эффективной системы высшего образования;

3) опережающее увеличение внутренних затрат на научные разработки, которое позволит конкурировать с развитыми странами мира.

Одной из важнейших задач, решение которой необходимо для достижения перечисленных целей, является привлечение зарубежных исследователей в отечественные научные центры для создания конкурентоспособных научных продуктов, обеспечивающих прорыв в области знаний и технологий. Однако на пути решения обозначенной задачи лежит ряд существующих в российском законодательстве проблем, затрагивающих вопросы беспрепятственной миграции иностранных ученых в Россию с целью осуществления педагогической и научно-исследовательской деятельности. Безусловно, в России накоплен определенный опыт в сфере привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов для работы в высших учебных заведениях и научных организациях страны; например, в 2017 г. иностранные ученые работали по долгосрочным контрактам в 109 ведущих вузах России [1]. Однако существующий опыт не систематизирован должным образом и не имеет в своей основе единой унифицированной нормативно-правовой базы, за исключением содержащей ряд нераскрытых положений ст. 13.2 «Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами – высококвалифицированными специалистами» Федерального закона от 25.07.2002 № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»².

В рамках цели № 2 НП «Наука» (обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации как для отечественных, так и для зарубежных ведущих и молодых перспективных ученых), численность российских и зарубежных ученых, работающих в российских организациях и имеющих статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных, к 2021 г.

¹ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // СПС «КонсультантПлюс».

² Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

должна составить 28,4 тыс. чел., а к 2024 г. – 30,8 тыс. чел.³. Достижение поставленной цели представляется возможным за счет реализации трех федеральных проектов НП «Наука», в каждом из которых сделан акцент на привлечение иностранных ученых в российские научные организации и вузы (рис. 1).

Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» нацелен на обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации как для отечественных, так и для иностранных ведущих и молодых перспективных исследователей путем реализации следующих мер⁴:

– создание механизмов «карьерных лифтов» в сфере исследований и разработок, обучение руководителей научно-технических

Рисунок 1. Задачи национального проекта «Наука», требующие привлечения иностранных ученых

Источник: составлено авторами по материалам Паспорта национального проекта «Наука». URL: <http://government.ru/info/35565/> (дата обращения: 07.06.2020).

³ Паспорт национального проекта «Наука». URL: <http://government.ru/info/35565/> (дата обращения: 07.06.2020).

⁴ Там же.

Figure 1. The goals of the national project “Science” that require the involvement of foreign researchers

Source: compiled by the authors according to the Data Sheet of the National Project “Science”. Available at: <http://government.ru/info/35565/> (accessed: 07.06.2020).

проектов и лабораторий по программам подготовки управленческих кадров;

– создание условий для внутрироссийской и международной мобильности высококвалифицированных научных кадров, для активизации механизмов научной дипломатии;

– увеличение количества подготовленных высококвалифицированных кадров, в т. ч. в рамках программ подготовки аспирантов и благодаря специальной грантовой поддержке выполняемых ими научных или научно-технических проектов.

Кроме этого, планируется предоставить молодым исследователям возможность реализации в научной и научно-технической сфере и карьерного роста в выбранном направлении вне зависимости от региона проживания. Для достижения этой цели предусмотрены различные механизмы адресной поддержки молодых перспективных исследователей.

В соответствии с федеральным проектом «Развитие научной и научно-производственной кооперации» до 2024 г. на территории РФ необходимо создать и обеспечить функционирование не менее 6 научных центров мирового уровня (далее – НЦМУ). НЦМУ могут быть созданы либо на базе научной организации (образовательной организации высшего образования), либо в форме консорциума (без образования юридического лица) научных организаций и/или образовательных учреждений высшего образования, и/или организаций, имеющих право на образовательную деятельность в форме реализации основных и дополнительных образовательных программ.

НЦМУ выбираются Минобрнауки России путем открытого конкурсного отбора научных и образовательных организаций высшего образования, на базе которых возможно создание НЦМУ, проводимого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, с 2019 г. Для участия в процедуре конкурсного отбора НЦМУ должны подать конкурсную заявку и ключевой стратегический документ – Программу создания и развития научного центра мирового уровня (далее – Программа), а также ряд уставных и подтверждающих документов, в т. ч.:

– для автономных и бюджетных учреждений, не находящихся в ведении Минобрнауки России,

– согласие на участие в конкурсном отборе от учредителя организации, на базе которой создан НЦМУ, либо учредителей – участников НЦМУ;

– соглашение о консорциуме, заключенное между юридическими лицами, изъявившими желание принять участие в создании НЦМУ, которым определены права и обязанности каждого участника создаваемого НЦМУ.

В свою очередь, Программой определяются:

- цели, задачи создания НЦМУ;
- виды и формы деятельности создаваемого НЦМУ;
- планируемые формы сотрудничества членов создаваемого НЦМУ между собой, а также с зарубежными научными центрами;
- планируемые направления расходования средств грантов;
- перечень запланированных мероприятий по совершенствованию инфраструктурной, кадровой и иных составляющих центра;
- перечень запланированных к реализации образовательных, научных и/или научно-технических программ, в т. ч. с участием молодых исследователей;
- планы по финансовому обеспечению Программы деятельности центра, включая источники внебюджетного финансирования;
- целевые показатели деятельности центра;
- прочие вопросы в части создания и развития центра.

По результатам конкурсного отбора выбираются победители, которым в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете, и лимитов бюджетных

обязательств, доведенных до Минобрнауки России как получателя средств федерального бюджета, предоставляются гранты на осуществление государственной поддержки.

В 2019 г. уже было создано 4 НЦМУ в сфере математических наук: 1) Математический центр мирового уровня «Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук»; 2) Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера; 3) Московский центр фундаментальной и прикладной математики; 4) Математический центр в Академгородке. Кроме того, в 2019 г. было создано 3 НЦМУ в сфере геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости страны в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на базе ведущих российских научных организаций: 1) Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий; 2) Курчатовский геномный центр; 3) Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины.

В августе 2020 г. на заседании Совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой впервые были отобраны 10 НЦМУ по 6 приоритетам научно-технологического развития вместо запланированных трех. Приоритеты научно-технологического развития установлены в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной 1 декабря 2016 г. Президентом Российской Федерации. В Стратегии определено 7 приоритетных направлений, которые в перспективе позволят получить высокие научные результаты фундаментального и прикладного характера, на основе которых станет возможным создание инновационных технологий для развития внутреннего рынка продуктов и услуг, а также для сохранения устойчивого положения страны на мировых торговых площадках.

По приоритету А («Передовые цифровые технологии и искусственный интеллект, роботизированные системы, материалы нового поколения») отобраны 2 центра; по приоритету Б («Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов») – 1 центр; по приоритету В («Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения») – 4 центра; по приоритету Г («Высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство, создание безопасных, качественных и функциональных продуктов питания») – 1 центр; по приоритету Е («Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, исследование и эффективное освоение геосферы Земли и окружающей Вселенной

(космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики)») – 1 центр; по приоритету Ж («Гуманитарные и социальные исследования взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов как эффективных ответов общества на большие вызовы») – 1 центр.

Перечислим ключевые преимущества НЦМУ над иными формами организации науки в России:

1) объединение научно-исследовательского, образовательного, кадрового и инфраструктурного задела нескольких организаций, входящих в состав консорциумов, служит усилению потенциала НЦМУ, укреплению его позиций и расширению диапазона возможностей в плане выбора траекторий исследовательских инициатив;

2) акцент, сделанный на мировой уровень, отмеченный в названии НЦМУ, активизирует международные научно-технические связи организаций, способствуя обмену опытом и имеющимися наработками между российскими и зарубежными учеными, а также постоянному пребыванию российских НИИ и вузов в поле актуальных научных событий мирового масштаба, что задает определенный целевой уровень и исключает реализацию бесперспективных научных исследований;

3) создание центров осуществляется в условиях достаточно жесткой конкуренции через процедуру многоэтапного конкурсного отбора, вследствие которого экспертным методом⁵ выбираются «сильнейшие» организации и/или объединения организаций;

4) эффективность финансового обеспечения Программ создания и развития центров регулярно отслеживается путем ежемесячного, ежеквартального и годового мониторингов нескольких видов отчетной документации: финансовой отчетности, отчетности по итогам реализации Программы (реализации мероприятий в рамках деятельности НЦМУ), отчетности по итогам достижения целевых показателей, – что позволяет эффективно регулировать процесс развития центров.

Программа создания и развития центров – документ, определяющий стратегические направления развития центров в среднесрочной перспективе. Данный документ разрабатывается коллективом организаций, входящих в состав НЦМУ перед подачей заявки на кон-

⁵ В качестве экспертов для оценки Программ создания и развития НЦМУ привлекаются ведущие ученые, внесшие существенный вклад в развитие области науки, в рамках которой отбираются НЦМУ. Более точное определение понятия «ведущий ученый» указано в Методических указаниях по оформлению отчетной документации научных центров мирового уровня, в т. ч. международных математических центров мирового уровня, центров геномных исследований мирового уровня и научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития: *ведущий ученый* – «исследователь, имеющий за последние 2 года не менее 1 статьи в изданиях первого или второго квартиля, индексируемых в международных базах данных, или не менее 1 патента на изобретение за рубежом».

курс, и утверждается Советом по государственной поддержке создания и развития конкретного вида НЦМУ (математического, геномного или по приоритетам НТР) сроком на 6 лет, однако ежегодно по итогам мониторинга отчетности Программа создания и развития (при необходимости) дорабатывается, и утверждается новая версия.

Основной задачей НЦМУ является осуществление исследований и разработок инновационного, фундаментального и поискового характера, направленных на решение глобальных научно-практических задач. Научные результаты центров мирового уровня призваны обеспечить российскую экономику инновационными продуктами, которые востребованы ведущими мировыми инвесторами. Другой важнейшей задачей НЦМУ является обучение молодых российских исследователей в рамках различных программ и проектов (не менее 4 200 специалистов в год). Вторая задача важна для ускорения воспроизводства российских научных кадров, поскольку не секрет, что «утечка мозгов» за рубеж существенно ослабила потенциал отечественной науки в последние 30 лет⁶. Для решения данных задач обязательным требованием является активное привлечение к работе в НЦМУ ведущих иностранных ученых, которые не только привнесут зарубежный опыт в проводимые исследования, но и передадут его молодым российским специалистам. Однако иммиграция иностранных ученых в Россию затруднена рядом законодательных барьеров. В связи с этим главной целью данной статьи является выработка комплекса рекомендаций по совершенствованию отдельного направления миграционной политики, связанного с привлечением научных и научно-педагогических кадров из дальнего зарубежья для работы в НЦМУ.

Обзор литературы / Literature Review

Безусловный лидер по показателю привлечения иностранных ученых – США, что обусловлено реализацией большого количества (около 200) направленных на решение этой задачи программ. Организаторами программ выступают Центр международного сотрудничества в науке (Centre for International Cooperation in Science), Немецкое научно-исследовательское сообщество (Deutsche Forschungsgemeinschaft), «Мероприятия Марии Склодовской-Кюри» (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA), фонд «Глобальные инновации через науку и технологии» (Global Innovation through Science and Technology) и др.⁷ [2].

⁶ Болонский процесс и его значение для России. Интеграция высшего образования в Европе / К. Пурсийнен [и др.]. М.: РЕЦЭП, 2005. 199 с. URL: http://www.vovr.ru/upload/Recsep_Bologna%20process.pdf (дата обращения: 07.06.2020).

⁷ Микова И. М. Академическая мобильность в вузах России и США: дис. ... канд. пед. наук. Рязань, 2013. 224 с.

Второе место по масштабам привлечения иностранных ученых долгие годы удерживает Германия. С 01.08.2012 в Германии вступил в силу закон о реализации директивы о высококвалифицированных кадрах («Голубая карта ЕС»), который внес поправки в § 16, абз. 4 Закона о пребывании в Германии; согласно новой редакции, срок пребывания иностранных студентов в Германии после окончания немецкого вуза продлевается до 18 месяцев для поиска работы по специальности. Это привело к тому, что в период с 2012 по 2017 гг. количество иностранных специалистов, трудоустроившихся в Германии, возросло на 36 %. Следует отметить, что в приоритете программ трудоустройства находятся молодые перспективные ученые⁸ [3–4].

Программа Strategy of the Federal Government for the Internationalization of Education, Science and Research, действующая в Германии с 2008 г., нацелена на развитие процессов интернационализации в образовательной и научно-исследовательской сферах. На реализацию данной стратегии направлен комплекс мероприятий: от рекламных и информационных кампаний за рубежом до создания наиболее благоприятных условий для пребывания международных студентов в Германии. Научные центры, вузы и организации-посредники (германская служба академических обменов – DAAD, Гёте-Институт, Фонд Александра фон Гумбольдта, Немецкое общество международного сотрудничества – GIZ, Центр международной миграции и сотрудничества – CIM, Немецкое научно-исследовательское сообщество – DFG) эффективно привлекают талантливых иностранных студентов и ученых⁹. Они также организуют стипендиальные и грантовые программы, рекламные кампании за рубежом и консультационные службы для иностранных студентов и молодых ученых [5–6].

Следует отметить, что иммиграционная политика развитых государств в условиях глобализации претерпевает значительные изменения. Если с 1940-х гг. многие государства проводили политику привлечения иностранных рабочих, занятых, как правило, физическим трудом (США, Австралия, Германия, Канада, Израиль и др.), то начиная с 2000–2005 гг. осуществлен переход к политике привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов (далее – ВКС), в частности ведущих ученых-исследователей и других специалистов высокой квалификации. Таким образом, на смену рабочей миграции пришла «волна» интеллектуальной миграции. В течение XX – нач. XXI вв. между европейскими странами был подписан ряд соглашений по поводу осуществления иммиграционной политики, но ожидаемого результата это не принесло: многочисленные конфликты

⁸ National Science Board. Science and Engineering Indicators 2018. Available at: <https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/> (accessed: 07.06.2020).

⁹ Strategy for the Internationalization of Education, Science and Research. Available at: https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Internationalisation_Strategy.pdf (accessed: 27.07.2020).

и нерешенные проблемы позволяют аналитикам говорить о провале данных мер. В настоящее время наблюдается больший уклон в сторону индивидуализации миграционной политики ЕС [5].

В целях привлечения и закрепления иностранных ученых США и страны Европы используют различные меры поддержки, среди которых, помимо высокой заработной платы, можно выделить: 1) предоставление временных налоговых каникул для ведущих в своей области иностранных ученых (опыт Швеции, Дании, Нидерландов, Бельгии и Канады); 2) возмещение расходов, связанных с трудоустройством иностранных ученых, в т. ч. транспортных (опыт Швейцарии) [7]; 3) гибкое функционирование системы квот для въезда ВКС с целью временного трудоустройства в страну, испытывающую дефицит в кадрах определенных категорий (опыт Великобритании и США); 4) предоставление вида на жительство прибывшим иностранным ученым в сфере IT-технологий с целью долгосрочного трудоустройства (Германия); 5) упрощение процедуры и условия найма для определенных групп ВКС (представители IT-сферы, сфера Biotech и др. – опыт Франции, Ирландии, Нидерландов, Великобритании и др.) [8].

В последние годы политика привлечения зарубежных ВКС свойственна не только западным странам, но и таким государствам, как Китай, Сингапур, Южная Корея [7].

За почти тридцатилетнюю историю развития науки, в Китае была реализована не одна общегосударственная программа развития талантов, например, «Программа почетных профессоров в области естественных наук» (Natural Science Foundation, годы реализации – 1994–2004 гг.), «Программа 100 талантов» (CAS 100 Talent's Program, годы реализации – 1994–2004 гг.) [9].

С недавнего времени главной программой по привлечению и найму иностранных специалистов для науки выступает программа «1000 талантов» (1000 Talent Program) [9], реализуемая с 2008 г. Ключевой целью программы является привлечение на работу в Китай до 2020 г. 2 000 зарубежных специалистов (представителей профессорско-преподавательского состава и исследователей). Основными государствами, выбранными Китаем для рекрутинга научных и педагогических кадров, стали США и страны Западной Европы. Ученым, согласившимся на контракт с китайской организацией, предлагают достаточно выгодные условия: под данных ученых создаются целые подразделения, в т. ч. лаборатории, институты, кафедры и др.; устанавливаются конкурентоспособные заработные платы; ученым выделяется комфортабельное жилье; на государственном уровне оказывается поддержка всем членам семьи, переехавшим вместе с ученым, (трудоустройство супругов, устройство детей в детские сады/школы/университеты и др.); все специалисты, прибывшие по программе, получают единовременное пособие в размере 1 млн юаней (11 075 600 руб.); исследователям, занятым в сфере фундаментальной науки, для проведения ис-

следований предоставляются субсидии в размере от 3 до 5 млн юаней (от 33 до 56 млн руб.) [10].

Известно, что программы, подобные программам Китая, в т. ч. «100 талантов», «1000 талантов» и др., пытаются адаптировать к условиям своей страны и реализовать такие страны, как Сингапур, Южная Корея и Бразилия¹⁰.

Программа «1000 талантов» ориентирована на долгосрочное сотрудничество с иностранными учеными (предлагаются постоянные позиции с возможностью остаться на них вплоть до достижения пенсионного возраста), что кардинальным образом отличает ее от реализуемого в России проекта «мегагрантов». В рамках данного проекта иностранных специалистов привлекают к работе на 3 года, после которых появляется возможность продления контракта еще на 2 года, что суммарно дает срок не более 5 лет. По истечении данного срока прибывший иностранный ученый может вернуться на родину или осуществить самостоятельный поиск финансирования на территории Российской Федерации [11].

Методы исследования / Methods

В основе настоящего исследования лежат методы ретроспективного и компаративного анализа. Рассмотрены следующие вопросы:

1) существующая нормативно-правовая база в части регулирования миграционных процессов, связанных с привлечением в Россию кадров высшей квалификации, в частности иностранных ученых мирового уровня;

2) положение России в мировом рейтинге по привлечению таких кадров; объем мирового научного и интеллектуального потенциала на территории государственных научных центров;

3) опыт России и других стран в сфере привлечения иностранных специалистов для осуществления научной и (или) педагогической деятельности.

Дедуктивный метод был применен для разработки рекомендаций по совершенствованию миграционной политики в части смягчения миграционных режимов для иностранных ученых (в т. ч. ведущих), приглашенных к участию в научно-исследовательской деятельности в организациях, на базе которых созданы НЦМУ.

¹⁰ Маньшэн Ч. Выход КНР на международный рынок образовательных услуг и перспективы китайско-российского сотрудничества // Россия-Китай: образовательные реформы на рубеже XX–XXI вв.: сравнительный анализ: сб. / Отв. ред. и сост. – Н. Е. Боровская, В. П. Борисенков, Чжу Сяомань. М., 2007. 591 с.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

Россия, как и другие развитые страны мира, взяла курс на политику активного привлечения и концентрирования на территории своих научных организаций и высших учебных заведений ведущих ученых из других стран, что во многом связано с реформами миграционной политики Правительства Российской Федерации, а также с мотивацией Минобрнауки России, обусловленной целью вхождения российских вузов и научно-исследовательских институтов в международные рейтинги и достижения данными организациями передовых позиций. Одним из ключевых критериев успешности и «эффективности» научных и академических организаций является степень их интегрированности в международную среду, оценка которой возможна посредством отслеживания доли привлеченных для работы иностранных специалистов, в т. ч. входящих в профессорско-преподавательский состав (%). Данный критерий учитывается известными международными рейтинговыми системами, такими как QS World University Ranking¹¹, THE World University Ranking¹².

Британская компания Times Higher Education, формируя ежегодный рейтинг университетов, ведущих политику активного привлечения иностранных ученых, в 2020 г. выделила 39 российских вузов, что на 5 ед. превышает показатель 2019 г. (табл. 1).

Согласно актуальным данным рейтинга THE, в региональном разрезе практика привлечения ученых из других стран неоднородна: бо-

Таблица 1. Топ-10 российских вузов в рейтинге Times Higher Education (2020 г.)
Table 1. The Top 10 Russian universities according to the Times Higher Education ranking (2020)

№ / No	Название вуза / University	Место среди российских организаций / Place in the Top 10	Место в мире / Place in the world
1	Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова / Lomonosov Moscow State University	1	189
2	Московский физико-технический институт (государственный университет) / Moscow Institute of Physics and Technology	2	201–250
3	Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» / HSE University	3	251–250
4	Университет ИТМО / ITMO University	4–5	401–500

¹¹ QS World University Ranking. Available at: <https://www.topuniversities.com> (accessed: 28.07.2020).

¹² Рейтинг вузов Times Higher Education 2020. URL: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking> (дата обращения: 28.07.2020).

№ / No	Название вуза / University	Место среди российских организаций / Place in the Top 10	Место в мире / Place in the world
5	Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» / National Research Nuclear University MEPhI	4–5	401–500
6	Национальный исследовательский Томский государственный университет / Tomsk State University	6–8	501–600
7	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого / Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University	6–8	501–600
8	Новосибирский национальный исследовательский государственный университет / Novosibirsk State University	6–8	501–600
9	Казанский (Приволжский) федеральный университет / Kazan (Volga region) Federal University	9–12	601–800
10	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» / National University of Science and Technology “MISIS”	9–12	601–800

Источник: составлено авторами по материалам Рейтинга вузов Times Higher Education 2020. URL: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking> (дата обращения: 28.07.2020).

Source: compiled by the authors according to The Times Higher Education 2020 ranking. Available at: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking> (accessed: 28.07.2020).

лее 50 % иностранных ученых работают в образовательных учреждениях и научных организациях г. Москвы и г. Санкт-Петербурга¹³.

Стоит отметить, что в перечисленных университетах накоплен большой опыт эффективного сотрудничества с иностранными учеными, а также сформированы правовая среда и корпоративная культура совместной работы. Так, например, в Научно-исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), который является лидером по привлечению к работе ведущих ученых, процедура международного конкурсного отбора и приема на работу (с заключением трудовых договоров) научно-педагогических работников – выпускников зарубежных университетов, имеющих степень PhD, состоит из трех стадий (табл. 2)¹⁴⁻¹⁵.

¹³ Там же.

¹⁴ Методические рекомендации деятельности по международному рекрутингу в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики // Материалы рабочей группы «Международный рекрутинг и поддержка зарубежных специалистов» от 03.07.2012.

¹⁵ Новости: международный рекрутинг в НИУ ВШЭ // Окна Роста. 2014. URL: <http://www.hse.ru/org/hse/okna/news/134106153.html> (дата обращения: 29.07.2020).

Таблица 2. Конкурсный отбор НИУ ВШЭ

Стадия 1 (до момента принятия решения о направлении претенденту письма-приглашения)				
<p>1. Решение о размещении открытого объявления (объявлений) о найме международных специалистов в НИУ ВШЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в российских и зарубежных СМИ; – на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ; – на специальных международных интернет-ресурсах для выпускников зарубежных университетов и исследовательских центров. 	<p>2. Предварительный отбор заявок претендентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сбор заявок от претендентов (письменные заявления, резюме, научные работы, отзывы и рекомендации известных специалистов и др.); – предварительный отбор заявок в целях составления полного списка претендентов; – составление предварительного краткого списка претендентов после детального рассмотрения представленных претендентами материалов; – заявки в резюме; – отзывы на научные работы претендентов (опубликованные и рукописные), в т. ч. на основные конкурсные работы (Job Market Paper), полученные от специалистов в дисциплинах, соответствующих тематике работы претендентов. 	<p>3. Окончательный отбор заявок претендентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведение профессиональных отборочных интервью с претендентами из предварительного краткого списка (члены Экспертных комиссий профильных отборочных комитетов участвуют в специальных международных конференциях, ярмарках вакансий за рубежом и/или в Москве); – составление письменных рекомендаций по итогам интервью, утверждение краткого списка претендентов, рекомендуемых для приглашения в НИУ ВШЭ. 	<p>4. Проведение отборочного семинара – презентации претендента (серии семинаров – презентаций нескольких претендентов).</p>	<p>5. Финальное интервью с каждым претендентом.</p>

<i>Стадия 2 (принятие решения и направление претенденту письма-приглашения)</i>	
<p>1. Обсуждение всех кандидатур, принявших участие в финальном интервью. Выработка решения о целесообразности приглашения на работу в НИУ ВШЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – установление условий найма для каждого претендента (должность, структурное подразделение, варианты распределения учебной (преподавательской) нагрузки, уровень оплаты труда, иные условия найма). 	<p>2. Составление писем-приглашений, содержащих следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> – должность, на которую приглашается специалист (старший преподаватель (Senior Teacher), доцент (Assistant Professor, Associate Professor), профессор (Professor), научный сотрудник (Research Fellow)); – варианты возможной занятости, в т. ч. преподавание; – основные обязанности; – сроки найма (от 1 до 3 лет); – уровень заработной платы и условия ее индексации, краткая информация о порядке налогообложения заработной платы в РФ; – условия социальных гарантий и размеры компенсационных выплат; – срок, в течение которого необходимо сообщить о решении.
<i>Стадия 3 (оформление трудовых отношений, визовая поддержка и организация переезда)</i>	
<p>1. Подписание рамочного соглашения на двух языках, которое:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выступает основанием для подготовки трудовых договоров по должности(ям), на которую(ые) принимается специалист; – отражает основные положения письма-приглашения и результатов последующих переговоров; – включает перечень основных условий работы в НИУ ВШЭ; – содержит перечень приложенных трудовых договоров на которую предлагается должность. 	<p>2. Прохождение международного специалистом, конкурсу на должность ППС (в профессорско-преподавательском составе) в соответствии с законодательством РФ и регламентом конкурса ППС.</p>
<p>3. Составление трудового договора на двух языках и его подписание (может быть подписан до прибытия в Россию – посредством почтовой связи).</p>	<p>4. Организация сотрудниками НИУ ВШЭ визовой поддержки и членом его семьи, содействии в организации переезда.</p>
<p>5. Ходатайство НИУ ВШЭ перед ФМС России о привлечении и выдаче международному специалисту разрешения на работу в качестве высококвалифицированного специалиста.</p>	<p>3. Согласование условий найма. Утверждение/внесение изменений в финансовые условия, условия социального пакета и т. п.</p>

Источник: составлено авторами.

Table 2. International competitive selection process at the Higher School of Economics (HSE)

<i>Stage I (before the decision to send the applicant an offer letter has been made)</i>		
<p>1. A decision to advertise vacancies for international researchers at the HSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in Russian and foreign media; – on the corporate portal (website) of the HSE; – on specialised web resources for the alumni of foreign universities and research centres. 	<p>2. Preliminary selection of applications:</p> <ul style="list-style-type: none"> – applications and any relevant data are collected (written applications, CVs, research papers, references and recommendations from well-known experts, etc.); – preliminary selection of applications in order to compile a full list of candidates; – compilation of a preliminary shortlist of candidates after a detailed review of the materials supplied by candidates: – the application and CV; – reviews of candidates' research papers (both published papers and manuscripts), including reviews of projects submitted to various competitions (<i>Job Market Paper</i>) from experts in relevant scientific disciplines. 	<p>3. Final selection of applications:</p> <ul style="list-style-type: none"> – conducting professional selection interviews with the candidates from the preliminary shortlist (by members of expert commissions of relevant selection committees who take part in specialised international conferences and job fairs abroad and/or in Moscow); – compiling written recommendations based on the results of the selection interviews, approving the final shortlist of candidates that should be invited for an interview at the HSE, selection seminars and presentations, and final interviews.
	<p>4. Holding a selection of seminar-presentations by the candidate (a series of seminars/presentations by several candidates).</p>	<p>5. Final interviews with each candidate.</p>

<i>Stage II (the decision is made and the applicant is sent an offer letter)</i>	
<p>1. All the candidates that took part in the final interviews are discussed, and a final decision is made about whether or not they should be invited to work for the HSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – terms of employment are laid out for each candidate (position, department, options for the allocation of teaching work, pay, other employment terms). 	<p>2. Writing offer letters containing the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> – the position that is being offered to the candidate (senior instructor, assistant/associate professor, professor, or research fellow); – employment options, including teaching; – key responsibilities; – employment period (1 to 3 years); – the level of pay and pay indexation terms, brief information about income taxation in Russia; – social security benefits and the size of such forms of compensation; – the period within which the applicant should respond to the offer.
<i>Stage III (an employment contract is signed, assistance with the visa application and relocation is provided to the new hire)</i>	
<p>1. Signing a framework agreement in 2 languages, which will:</p> <ul style="list-style-type: none"> – serve as the template for employment contracts for the position(s) the international candidate(s) is (or are) being hired for; – reflect the key provisions agreed to in the offer letter and subsequent negotiations with the international specialist; – include key terms of employment at the HSE; – contain employment contracts for each specific international specialist position as appendices. 	<p>2. The international applicant successfully completes the selection for a teaching/professor position in accordance with the laws of the Russian Federation and the procedure for selecting candidates for hire as professors/instructors.</p> <p>3. An employment contract is drafted in 2 languages and signed (this can be done before the candidate arrives in Russia by exchanging signed copies by mail).</p>
<p>4. Staff of the HSE render visa application assistance to the international specialist and his/her family and assist with relocation.</p>	<p>5. The HSE requests the Federal Migration Service of Russia to facilitate the visa application for the specialist and issue said a “highly skilled specialist” work permit.</p>

Source: compiled by the authors.

Кроме НИУ ВШЭ, наработками в сфере международного рекрутинга обладают и другие вузы (табл. 3).

Таблица 3. Практики российских вузов в сфере международного рекрутинга

№	Название вуза	Практики по привлечению и закреплению иностранных ученых
1	НИУ ВШЭ	1. Функционирование специализированного комитета, отвечающего за разработку политики и общую координацию процесса международного рекрутинга (Комитета по международному рекрутингу). 2. Слаженное функционирование специализированных подразделений, которые реализуют ряд рутинных процессов, связанных с наймом иностранных специалистов (взаимодействие с подразделениями университета и внешними организациями, решение проблем культурно-бытового характера, визовая поддержка, реализация социальных гарантий и др.). 3. Функционирование 3 стратегических направлений рекрутинга: – <i>Tenure Track</i> – срочный трудовой договор на замещение должности ППС (3 года) с возможностью получения штатной должности и заключения бессрочного трудового договора по истечении 3-летнего периода при успешном прохождении академической аттестации (преподавание, исследовательская и административная деятельность, публикация результатов в высокоцитируемых зарубежных журналах); – <i>Postdoctoral Fellowship</i> – срочный трудовой договор (1 год) с научным сотрудником, являющимся постдоком (преимущественно исследовательская деятельность, нацеленная на повышенную публикационную активность в высокоцитируемых зарубежных журналах; возможна незначительная преподавательская и административная нагрузка); – <i>Teaching Track</i> – срочный трудовой договор (3 года) на замещение должности ППС (преимущественно преподавание, допускается незначительная исследовательская и административная нагрузка). 4. Целевой поиск ученых с необходимым «портфелем» академических компетенций.
2	ИТМО	1. Функционирование специализированного отдела рекрутинга, разработанных регламентирующих положений, Совета по международному рекрутингу (разработка политики рекрутинга, общая координация процесса международного рекрутинга), централизованной системы подачи заявок. 2. Рекрутинг специалистов по программе ITMO Fellowship, в основе которой лежит процедура открытого международного конкурса ученых и исследователей на позиции научных сотрудников вуза – ITMO Post-Doctoral Fellow (научный сотрудник); ITMO Fellow (старший научный сотрудник); Visiting Professor (приглашенный профессор). 3. Упор на взаимодействие с российской научной диаспорой при рекрутинге международных кадров. 4. Апробация опыта Китая в части привлечения выдающихся профессоров из-за рубежа после их выхода на пенсию, которые после завершения профессиональной карьеры стремятся передавать свои знания и опыт молодым исследователям.

№	Название вуза	Практики по привлечению и закреплению иностранных ученых
3	НИ ТГУ	1. Функционирование Комитета по найму зарубежных специалистов. 2. Реализация проекта по созданию института постдоков, существование собственной электронной рекрутинговой площадки (http://postdoc.tsu.ru/).

Источник: составлено авторами по материалам источников: Международный академический рекрутинг в НИ ТГУ: текущее состояние и перспективы развития : аналитический отчет. URL: <https://innomap.tsu.ru/UploadFiles/13017.pdf> (дата обращения: 29.07.2020) ; Методические рекомендации деятельности по международному рекрутингу в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» : мат-лы рабочей группы «Международный рекрутинг и поддержка зарубежных специалистов» от 03.07.2012 (дата обращения: 29.07.2020).

Table 3. The international recruiting practices of Russian universities

No	University	Recruiting and retaining foreign researchers
1	HSE University	<ol style="list-style-type: none"> 1. There is a specialised committee that develops policies and coordinates the process of international recruiting: the International Recruiting Committee. 2. Coordination of the efforts of several specialised departments that implement a number of routine processes related to the recruitment of foreign specialists (cooperation with various university departments and third-party organisations, resolving cultural and domestic issues, visa application support, implementation of social guarantees, etc.). 3. There are 3 strategic areas in recruiting: <ul style="list-style-type: none"> – <i>Tenure Track</i>: recruitment of professors and instructors under term contracts (3 years) with an option to get a staff position and sign an academic tenure contract once the 3 years are up, on the condition that the candidate successfully passes academic evaluation (teaching, research and administration, the publication of papers in highly cited foreign journals); – <i>Postdoctoral Fellowship</i>: a researcher signs a term contract for 1 year for post-doctoral studies (here the focus is on research activities that aim to produce a large number of publications in highly cited international journals; in addition, some teaching and administrative duties may be added to the job description); – <i>Teaching Track</i>: a term contract for 3 years is signed to fill a teaching position (the focus is on teaching with some limited research and administrative duties). 4. Targeted headhunting of researchers with the right portfolio of academic competencies.
2	ITMO University	<ol style="list-style-type: none"> 1. There is a specialised recruiting department, as well as recruitment procedures, a council for international recruitment (which develops recruitment policies and coordinates the international recruitment process), and a centralised procedure for candidates to follow to submit applications. 2. Recruitment under the ITMO Fellowship programme based on an open international selection procedure for research positions at the university for international scientists and university employees: the ITMO Post-Doctoral Fellow; ITMO Fellow; Visiting Professor. 3. Emphasis is on cooperation with the Russian research diaspora during the recruitment of international researchers. 4. Trialling the Chinese experience of recruiting outstanding foreign professors who have retired but who still want to teach and share their knowledge and experience with young researchers.

No	Univer- sity	Recruiting and retaining foreign researchers
3	Tomsk State Univer- sity	1. The functioning of the Foreign Specialist Recruitment Committee. 2. Implementation of a project to create an institute of postdoctoral fellows and its own in-house recruitment portal (http://postdoc.tsu.ru/).

Source: compiled by the authors according to International Academic Recruitment at Tomsk State University: the Current State and Developmental Prospects: an Analytical Report. URL: <https://innomap.tsu.ru/UploadFiles/13017.pdf> (accessed: 29.07.2020); Methodological recommendations for international recruitment at the HSE, Materials of the International Recruiting and Support of Foreign Specialists workgroup dated 3 July 2020.

В табл. 3 приведены особенности трех основных моделей, согласно которым реализуется международный рекрутинг на территории Российской Федерации. Стоит отметить, что наиболее совершенную модель демонстрирует НИУ ВШЭ, однако результаты, полученные как ИТМО, так и НИ ТГУ, свидетельствуют об успешности попыток интенсификации международного найма. Стадии рекрутинга, а также ряд вводимых норм практически идентичны во всех 3 вузах: к ключевым отличиям относятся разветвленность структуры подразделений, реализующих международный рекрутинг; степень рутинизации процесса рекрутинга; число созданных органов, задействованных в принятии решений, и др.^{17–20}.

Однако несмотря на имеющуюся на сегодняшний день базу, процесс привлечения иностранных ученых для работы в отечественных вузах и научно-исследовательских институтах вызывает определенные трудности вследствие ряда барьеров, описанных в т. ч. в трудах ученых НИУ ВШЭ²¹ [12], НИ ТГУ [6] и Санкт-Петербургского НИУ информационных технологий, механики и оптики [3].

Е. Л. Дьяченко и соавт. отмечают, что одним из ключевых барьеров при привлечении иностранных специалистов российскими организациями выступают сложности, связанные с несовершенством работы бюрократического аппарата в части трудоустройства иностранных ученых в рамках действующего российского законодательства. Причем чаще с данной проблемой сталкиваются научно-исследователь-

¹⁷ Новости: международный рекрутинг в НИУ ВШЭ // Окна Роста. 2014. URL: <http://www.hse.ru/org/hse/okna/news/134106153.html> (дата обращения: 29.07.2020).

¹⁸ Международный рекрутинг. URL: <https://economics.hse.ru/io/recruitment> (дата обращения: 29.07.2020).

¹⁹ Международный академический рекрутинг в НИ ТГУ: текущее состояние и перспективы развития : аналитический отчет. URL: <https://innomap.tsu.ru/UploadFiles/13017.pdf> (дата обращения: 29.07.2020).

²⁰ Методические рекомендации деятельности по международному рекрутингу в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики: материалы рабочей группы «Международный рекрутинг и поддержка зарубежных специалистов» от 03.07.2012 (дата обращения: 29.07.2020).

²¹ Там же.

ские институты, чем высшие учебные заведения, что может быть обосновано участием последних в конкурсах «мегагрантов», а также в Проекте 5-100. Авторы отмечают острую необходимость реформирования процедуры трудоустройства иностранных ученых на законодательном уровне [1].

В работе А. В. Меликян и Б. В. Железова [12] обозначено, что за период 2010–2011 гг. была проведена работа по совершенствованию законодательства в сфере упрощения процедуры привлечения иностранных специалистов для работы в российских вузах. Кроме существующих (ФЗ РФ от 31.05.2002 № 62; ФЗ РФ от 25.07.2002 № 115; ФЗ РФ от 18.07.2006 № 109), вступили в силу новые федеральные законы (ФЗ РФ от 19.05.2010 № 86; ФЗ РФ от 23.12.2010 № 385; ФЗ РФ от 20.03.2011 № 42; ФЗ РФ от 21.04.2011 № 80), согласно которым иностранный специалист, прибывший в Россию с целью трудоустройства на должность преподавателя или научного сотрудника: 1) освобожден от необходимости получения квоты и разрешения на работу; 2) имеет возможность совершить визит в российский вуз (с целью прочтения лекций, участия в научных мероприятиях, проведения научных исследований, а также налаживания научно-технических связей и ведения переговоров) не только по рабочей, но и по деловой и гуманитарной визе; 3) вправе осуществить постановку на миграционный учет в течение не 3, а 7 рабочих дней.

В аналитическом отчете НИ ТГУ²² отмечено, что законодательство Российской Федерации в сфере регулирования миграционных процессов, связанных с трудоустройством иностранных ученых в российских научных и учебных организациях, не отличается должной гибкостью. Экспертами – авторами отчета были выделены основные трудности в данном вопросе: 1) предварительное квотирование вакансий для иностранных ученых; 2) бюрократические трудности при обработке заявления о выдаче разрешения на въезд иностранному ученому; 3) прохождение процедуры признания привлекаемого иностранного ученого высококвалифицированным специалистом; 4) необходимость ожидания получения визы (в среднем до 3 месяцев).

Аналогичные тезисы относительно негибкости российского законодательства как ключевого локального (странового) фактора, препятствующего международному академическому рекрутингу в России, выдвигают Е. А. Другова и соавт. [3].

Т. М. Трегубовой и соавт. сформулированы основные проблемы, замедляющие прирост миграции иностранных ученых в Россию [13]:

– сложность миграционных режимов для иностранных граждан, прибывших в Россию с целью обучения и/или краткосрочного или долгосрочного трудоустройства;

²² Международный академический рекрутинг в НИ ТГУ: текущее состояние и перспективы развития: аналитический отчет. URL: <http://innomap.tsu.ru/UploadFiles/13017.pdf> (дата обращения: 29.07.2020).

- отсутствие унификации миграционных виз для иностранных граждан, прибывающих с целью трудоустройства и/или прохождения образовательных программ на территории России в рамках реализации проектов НЦМУ;
- сложные механизмы определения видов виз, выдаваемых иностранным гражданам, а также сроков и оснований для их выдачи;
- отсутствие единого порядка привлечения иностранных ученых к трудовой деятельности на территории Российской Федерации в НЦМУ;
- сложная процедура признания ученых степеней, присвоенных за рубежом;
- сложная процедура совместного патентования и использования научных продуктов, полученных российскими и иностранными учеными.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранным гражданам, приглашаемым для ведения научно-исследовательской и преподавательской деятельности, необходимо получать разрешение на работу²³. Однако на территории Российской Федерации существует ряд организаций, обладающих правом приглашать иностранных ученых на должности научных или педагогических работников без получения соответствующего разрешения. К ним относятся организации, представленные в табл. 4.

В результате анализа нормативно-правовой базы, определяющей положение иностранных граждан в России, было выявлено, что привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов и ученых для работы в России регламентируется прежде всего ст. 13.2 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»²⁴. В соответствии с п. 5 данной статьи правом на привлечение ВКС обладает ограниченное число работодателей: научные организации, образовательные учреждения высшего образования и иные аккредитованные (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) организации, деятельность которых связана с осуществлением научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности.

Иностранным гражданам, признанным, согласно п. 1 ст. 13.2 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ, ВКС и приглашенным к трудовой деятельности в научные и научно-образовательные организации (в т. ч. науч-

²³ Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁴ Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс».

Таблица 4. Организации, имеющие привилегированное право получения льгот при привлечении на работу иностранных ученых

Категория организации	Организации (при условии упоминания в ФЗ № 93)
Региональные отделения РАН	ФГБУ «Дальневосточное отделение РАН»
	ФГБУ «Сибирское отделение РАН»
	ФГБУ «Уральское отделение РАН»
АО «РОСНАНО» и создаваемые им некоммерческие организации	
Организации, включенные в состав научно-производственного комплекса наукограда РФ	
Государственные корпорации	Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
Фонды	ОАО «Российская венчурная компания» и создаваемые им венчурные фонды
	ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
	Фонд инфраструктурных и образовательных программ
	Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, ее дочерних обществ
Юридические лица, участвующие в реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»	
Организации – резиденты особых экономических зон технико-внедренческого или промышленно-производственного типа в соответствии с ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»	
Организации, ведущие деятельность в сфере высоких технологий в технопарках, создание которых: – сопряжено с комплексной программой «Создание в РФ технопарков в сфере высоких технологий» и одобрено Распоряжением Правительства РФ № 328-р; – реализовано на субсидии из федерального бюджета, полагающейся согласно ст. 17 от 24.07.2007 № 209-ФЗ	
Организации, находившиеся в ведении Министерства науки и высшего образования	
Хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, создаваемые с целью практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «О науке и государственной научно-технической политике»	

Источник: составлено авторами по материалам Постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 № 93 «Об утверждении перечня научных и инновационных организаций, которые имеют право приглашать в Российскую Федерацию иностранных граждан в качестве научных или педагогических работников для занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью без разрешения на привлечение и использование иностранных работников». URL: <https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-06022012-n-93/> (дата обращения: 30.07.2020).

Table 4. Organisations that have special privileges when it comes to recruiting foreign researchers

Category of organisation	Organisations (on condition that they are mentioned in FZ No. 93)
Regional branches of the Russian Academy of Sciences	Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
	Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
	Urals Branch of the Russian Academy of Sciences
ROSNANO and any non-profit organisations it sets up	
Organisations included in the research and development facilities of the Russian Federation's network of "science cities"	
State-owned corporations	The state corporation for the promotion of development, manufacture, and export of high tech industrial products Rostech
	The state corporation for aerospace activities Roscosmos
Funds	The Russian Venture Capital Company and any venture capital funds it sets up
	The Foundation for the Promotion of the Development of Small Businesses in the Field of Science and Technology
	The Fund for Infrastructure and Educational Programmes
	The Development Foundation of the Centre for the Development and Commercialisation of New Technologies and its subsidiaries
Legal entities participating in the implementation of the project to set up and ensure the functioning of the Skolkovo innovation centre	
Organisations that are residents of special economic zones of a technical-innovation or industrial-production type in accordance with the Federal Law "On Special Economic Zones in the Russian Federation"	
Organisations conducting high tech operations in technology parks and which are engaged in: – the comprehensive programme to create high tech parks in the Russian Federation with their activities approved by the Government of Russia in Resolution No. 328-r; – implementation of projects subsidised by the federal government under Article 17 of Federal Law No. 209-FZ dated 24 July 2007	
Organisations reporting to the Ministry of Science and Higher Education	
Businesses and business partnerships set up for the practical application (adoption) of the results of research and development in accordance with the Federal Law "On Education in the Russian Federation" and the Federal Law "On Science and State Science and Technology Policy"	

Source: compiled by the authors according to The Government of the Russian Federation's Resolution No. 93 dated 6 February 2012 "On the Approval of a List of Research and Innovation Organisations Authorised to Invited Foreign Nationals to the Russian Federation as Researchers or Instructors to Engage in Scientific Research or Teaching Activities without Having to Get Special Permission to Recruit and Hire Foreign Personnel".

ные центры мирового уровня (далее – НЦМУ), созданные на их базе), выдается обыкновенная рабочая виза. Такая виза может оформляться в электронном виде и обеспечивать неоднократный въезд и выезд ученого на протяжении всего срока действия [14–16].

Кроме того, для осуществления въезда в Россию с целью осуществления переговоров с российским работодателем и оформления трудового договора или договора гражданско-правового характера на выполнение работ (оказание услуг), согласно п. 23 упомянутого закона, может быть оформлена традиционная деловая виза сроком действия 30 суток.

В общем виде механизм привлечения иностранных ученых (ВКС) для работы в проектах НЦМУ представлен в табл. 5.

В то же время в ряде ведущих научных организаций и вузов разработаны и применяются специальные положения о привлечении иностранных специалистов для работы. Законодательные упрощения для отдельных научных центров; например, согласно ст. 16 ФЗ от 28.09.2010 № 244-ФЗ, для инновационного центра «Сколково» отменена процедура получения разрешения на привлечение в РФ иностранного высококвалифицированного специалиста²⁵ [14].

Для активизации работы по привлечению иностранных ученых авторами сформулированы следующие рекомендации.

1. Для расширения возможностей российских организаций в найме иностранных ученых большое значение имеет обмен опытом между научными и образовательными организациями, такими как инновационный центр «Сколково», Национально-исследовательский университет «Высшая школа экономики», Томский государственный университет и др. Необходимо распространять среди организаций лучшие российские практики привлечения иностранных ученых.

2. Для упрощения механизма въезда и трудоустройства иностранных ученых следует дополнить ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» статьей, содержащей особые условия въезда на территорию Российской Федерации и трудоустройства иностранных ученых в организациях, на базе которых созданы НЦМУ, в частности:

– освобождение иностранных граждан, признаваемых согласно п. 1 ст. 13.2 данного закона высококвалифицированными специалистами, въезжающих в целях трудоустройства в организациях, на базе

²⁵ Садовничий В. А. Примерное положение об индивидуальной академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. URL: <http://inpro.msu.ru/files/am/individual.doc> (дата обращения: 07.06.2020).

Таблица 5. Механизм привлечения иностранных ученых для работы в научных центрах мирового уровня России

ЭТАПЫ	МЕРОПРИЯТИЯ	ПРАВОВАЯ БАЗА
1 ЭТАП	Обращение научной или образовательной организации с ходатайством об оформлении приглашения для иностранного ученого в Федеральную миграционную службу (далее – ФМС). Предоставляется пакет документов: копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. В пакете заявки должно быть ходатайство научной организации о выдаче разрешения на въезд специалиста в РФ; копии документов, подтверждающих личность и квалификацию ученого.	П. 33 Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденного приказом ФМС России от 06.06.2008 № 142.
2 ЭТАП	Оформление российским работодателем приглашения для иностранного ученого через ФМС. Заявка может подаваться либо в печатном виде (при личной подаче), либо через Единый портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/16436/3/info).	П. 6 Правил оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.10.2007 № 6555.
3 ЭТАП	Уплата пошлины приглашающей организацией за выдачу визы (в случае личной подачи заявки пошлина составляет 800 руб. за каждого приглашенного иностранного ученого; через портал государственных услуг – 560 руб.).	Ст. 333.28 гл. 25.3 Налогового кодекса РФ.
4 ЭТАП	Обращение иностранного ученого (очно или заочно) в дипломатическое представительство РФ в своей стране для оформления визы на основании выписанного приглашения.	Правила оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.10.2007 № 6555.

Источник: составлено авторами по материалам источников: Приказ МВД России от 21.09.2017 № 735 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71701536/> (дата обращения: 07.06.2020); Постановление Правительства РФ от 08.10.2007 № 655 «Об утверждении Правил оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/91939/> (дата обращения: 07.06.2020); Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). URL: <https://base.garant.ru/10900200> (дата обращения: 07.06.2020).

Table 5. The mechanism for recruiting foreign researchers to world-class research centres in Russia

STAGES	EVENTS	LEGISLATION
STAGE 1	A research or education organisation contacts the Federal Migration Service (hereinafter the FMS) to issue an invitation to a foreign researcher. The following documents must be supplied: a copy of the document confirming the state registration of the legal entity; a certificate of registration with the tax authority. The documents submitted must include a request from the research organisation to issue a permit for a foreign researcher to enter the Russian Federation; copies of the documents confirming the identity of the researcher and his or her qualifications.	Clause 33 of the Administrative Procedure of the Federal Migration Service for the Issuance of Invitations to Enter the Russian Federation for foreign nationals and stateless persons approved by the FMS of Russia in Order No. 142 dated 6 June 2008.
STAGE 2	A Russian employee must issue an invitation for the foreign researcher through the FMS. The request can be submitted either as a hard copy (when submitted personally) or through the national portal of state services (https://www.gosuslugi.ru/16436/3/info).	Clause 6 of the Rules for Issuance of Invitations to Enter the Russian Federation for foreign nationals and stateless persons approved by the Government of the Russian Federation in Resolution No. 6555 dated 8 October 2007.
STAGE 3	Payment of the visa issuance fee by the organisation inviting the foreign national (if the request is submitted in person the fee is RUB 800 for each foreign researcher; if the request is submitted through the state services portal, then the fee is RUB 560).	Article 333.28 of Chapter 25.3 of the Tax Code of the Russian Federation.
STAGE 4	The foreign researcher contacts the diplomatic mission of the Russian Federation in his/her country (in person or remotely) to get a Russian visa on the basis of the invitation issued.	Rules for the Issuance of Invitations to Enter the Russian Federation for foreign nationals and stateless persons approved by the Government of the Russian Federation in Resolution No. 6555 dated 8 October 2007.

Source: compiled by the authors according to Order No. 735 of 21 September 2017 of The Ministry of the Interior of Russia “On the Approval of the Administrative Procedure of the Ministry of the Interior of the Russian Federation for the Issuance of Invitations to Enter the Russian Federation for Foreign Nationals or Stateless Persons”. Available at: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71701536/> (accessed: 07.06.2020); Government of the Russian Federation’s Resolution No. 6555 dated 8 October 2007 “On the Approval of the Rules for the Issuance of Invitations to Enter the Russian Federation for Foreign Nationals and Stateless Persons”. Available at: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/91939/> (accessed: 07.06.2020); The Tax Code of the Russian Federation. Available at: <https://base.garant.ru/10900200> (accessed: 07.06.2020).

которых созданы НЦМУ, от обязанности получения разрешения на работу, предусмотренной абз. 1 п. 4 ст. 13 ФЗ № 115-ФЗ;

– сокращение предусмотренного п. 9 ст. 13.2 срока рассмотрения ходатайства об оформлении таким иностранным гражданам приглашения на въезд в Российскую Федерацию с 14 до 5 рабочих дней со дня его поступления в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный территориальный орган.

3. Целесообразно сократить срок оформления визы, предусмотренный п. 11 Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 № 335 с 20 до 10 рабочих дней с даты обращения;

4. Рекомендуется внести предложение в миграционное законодательство о создании новой категории визы – «научная виза» (срок действия – 3 года) в целях облегчения правового и юридического сопровождения иностранных специалистов; добавить в Постановление Правительства РФ от 09.06.2003 № 335 разновидность визы «научная виза».

Заключение / Conclusion

В представленной статье рассмотрен вопрос зарубежного и отечественного опыта привлечения иностранных ВКС (исследователей) для работы в вузах и научных организациях. Выявлены страны – лидеры по числу привлекаемых для педагогической и/или научной деятельности работы иностранных ученых и определено положение России среди них. Кроме того, проанализирована существующая в России нормативно-правовая база, регулирующая въезд на территорию страны иностранных граждан в целях трудовой деятельности в сфере науки и образования.

Итогом исследования стала выработка комплекса рекомендаций по совершенствованию отдельного направления миграционной политики, связанного с привлечением на работу научных и научно-педагогических кадров из дальнего зарубежья в рамках проекта создания и развития сети НЦМУ в ходе реализации НП «Наука».

Прежде всего, реализация данных рекомендаций будет полезна НЦМУ, поскольку облегчит привлечение в них иностранных ВКС. Потенциально данные рекомендации можно применить по отношению ко всем научным и образовательным организациям Российской Федерации.

Благодарности

Статья подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания РИЭПП от 07.04.2020 № 075-01402-20-02 (проект «Организационно-техническое и науч-

но-методическое обеспечение создания и развития сети научных центров мирового уровня (НЦМУ), в т. ч. международных математических центров, центров геномных исследований и центров, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития»).

Acknowledgements

The article was drafted as part of state assignment RIEPP No. 075-01402-20-02 dated 7 April 2020 (the project “Organisational, Technical, Research, and Methodological Support for the Creation and Development of a Chain of World-Class Research Centres, including international mathematics centres, genome research centres and centres for the study and development of prioritised R&D fields”).

Список использованных источников

1. Дьяченко Е. Л., Нефедова А. И., Стрельцова Е. А. Наем иностранных ученых в российские научные организации и вузы: возможности и барьеры // Университетское управление: практика и анализ. 2017. Т. 21, № 5. С. 132–143. DOI: <https://doi.org/10.15826/umpra.2017.05.069>
2. Аллахвердян А. Г., Агамова Н. С. Российская научная диаспора и мобильность учебных мигрантов в США (конец XX – начало XXI века) // Социология науки и технологий. 2012. Т. 3, № 3. С. 43–53. URL: http://sst.nw.ru/wp-content/uploads/2017/02/2012_3-sociology.pdf (дата обращения: 07.06.2020).
3. Другова Е. А., Нужина Н. И., Коряковцева П. В. Международный академический рекрутинг в ведущих российских университетах: текущее состояние и перспективы развития // Университетское управление: практика и анализ. 2016. № 1. С. 32–43. URL: <https://www.umj.ru/jour/article/view/310/311> (дата обращения: 07.06.2020).
4. Рязанцев С. А., Письменная Е. Е. Эмиграция ученых из России: «циркуляция» или «утечка умов» // Социологические исследования. 2013. № 4. С. 24–35. URL: https://www.isras.ru/files/File/Socis/2013_4/Ryazantsev.pdf (дата обращения: 07.06.2020).
5. Игнатов И. И. Сотрудничество российского научного сообщества с зарубежной русскоязычной диаспорой: пролог к новым моделям // Наука. Инновации. Образование. 2013. № 13. С. 244–269. URL: http://sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2013/13_15.pdf (дата обращения: 07.06.2020).
6. Franzoni C., Scellato G., Stephan P. Foreign-born scientists mobility pattern for sixteen countries // Nature Biotechnology. 2012. Vol. 30. P. 1250–1253. DOI: <https://doi.org/10.1038/nbt.2449>
7. Нуреева М. Р. Проблемы трудоустройства выпускников вузов и привлечения российских и иностранных высококвалифицированных

ных специалистов // Journal of Economic Regulation. 2017. Т. 8, № 3. С. 77–89. DOI: <https://doi.org/10.17835/2078-5429.2017.8.3.077-089>

8. Цапенко И. П. Международная миграция ученых и студентов: возможности государственного управления // Вопросы государственного и муниципального управления. 2007. № 2–3. С. 37–58. URL: https://vgmu.hse.ru/data/2010/12/31/1208182954/037-058_Tsapenko_Migration.pdf (дата обращения: 07.06.2020).

9. Цюянь Ф. Рекрутинг иностранных ученых и преподавателей как фактор развития национальной системы образования: опыт КНР // Труд и социальные отношения. 2016. № 6. С. 99–109. URL: http://id.atiso.ru/files/tiso_06_2016.pdf (дата обращения: 07.06.2020).

10. Безвербный В. А., Макеева С. Б. Опыт по возвращению китайских ученых из-за рубежа в условиях реализации стратегических целей регионального экономического развития КНР // Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. 2019. № 5. С. 81–89. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42342479> (дата обращения: 07.06.2020).

11. Саганенко Г. И. Инновационные мегапроекты как явление «глокализации»: Сколково и мегагранты в фокусе анализа // Геополитика: теория, история, практика. 2012. № 1. С. 267–273. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_17871333_37774484.pdf (дата обращения: 07.06.2020).

12. Меликян А. В., Железов Б. В. Опыт привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов в российские вузы // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2012. Т. 7, № 1. С. 156–171. URL: <https://iorj.hse.ru/data/2012/03/06/1266426212/6.pdf> (дата обращения: 07.06.2020).

13. Формирование академической мобильности ученых вузов за рубежом в условиях единого европейского образовательного пространства / Т. М. Трегубова [и др.] // Казанский педагогический журнал. 2009. № 2. С. 110–118. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovaniye-akademicheskoy-mobilnosti-studentov-vuzov-za-rubezhom-v-usloviyah-edinogo-evropeyskogo-obrazovatel'nogo-prostranstva-po/viewer> (дата обращения: 07.06.2020).

14. Дежина И. Г. Межсекторальная мобильность исследователей в России и в мире // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2016. № 1. С. 96–110. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26126275> (дата обращения: 07.06.2020).

15. Теплякова О. А. Академическая мобильность как платформа для развития российско-скандинавских отношений // Вопросы российского и международного права. 2016. Т. 6, № 11А. С. 58–68. URL: <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-law-2016-11/6-teplyakova.pdf> (дата обращения: 07.06.2020).

16. Алиева Л. Р., Фомина Е. А. Организация академической мобильности вузов: современная ситуация и направления развития //

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 5. С. 119–127. URL: https://www.ncfu.ru/export/uploads/Dokumenty-Nauka/vestnik_05_74_2019.pdf (дата обращения: 07.06.2020).

Дата поступления: 22.06.2020

References

1. Dyachenko EL, Nefedova AI, Streltsova EA. Recruitment of Foreign Scientists in Russian Research Organizations and Universities: Opportunities and Barriers. *University Management: Practice and Analysis*. 2017; 21(5):132-143. DOI: <https://doi.org/10.15826/umpa.2017.05.069> (In Russ.)
2. Allakhverdyan AG, Agamova NS. Russian Scientific Diaspora and the Scientists-Migrants' Mobility to the USA (the End of the XX – Beginning of the XXI Centuries). *Sociology of Science & Technology*. 2012;3(3):43-53. Available at: http://sst.nw.ru/wp-content/uploads/2017/02/2012_3-sociology.pdf (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)
3. Drugova EA, Nuzhina NI, Koryakovtseva PV. International Academic Recruitment at the Leading Russian Universities: Current Position and Prospects of Further Development. *University Management: Practice and Analysis*. 2016;1:32-43. Available at: <https://www.umj.ru/jour/article/view/310/311> (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)
4. Riazantsev SA, Written EE. Emigration of Scientists from Russia: “Circulation” or “Brain Drain”. *Sociological Research*. 2013;4:24-35. Available at: https://www.isras.ru/files/File/Socis/2013_4/Ryazantsev.pdf (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)
5. Ignatov II. Cooperation of the Scientific Community with the Foreign Russian-Speaking Diaspora: a Prologue to New Models. *Science. Innovations. Education*. 2013;13:244-269. Available at: http://sie-journal.ru/assets/uploads/issues/2013/13_15.pdf (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)
6. Franzoni C, Scellato G, Stephan P. Foreign-Born Scientists Mobility Pattern for Sixteen Countries. *Nature Biotechnology*. 2012;30:1250-1253. DOI: <https://doi.org/10.1038/nbt.2449>
7. Nureeva MR. Problems of Employment of Graduates of Universities and Attracting Russian and Foreign Highly Qualified Specialists. *Journal of Economic Regulation*. 2017;8(3):77-89. DOI: <https://doi.org/10.17835/2078-5429.2017.8.3.077-089> (In Russ.)
8. Tsapenko IP. International Migration of Scientists and Students: Opportunities for Public Administration. *Issues of State and Municipal Administration*. 2007;2-3:37-58. Available at: https://vgmu.hse.ru/data/2010/12/31/1208182954/037-058_Tsapenko_Migration.pdf (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)

9. Tzuyan F. Recruiting Foreign Scholars and Teachers as the Factor of Development of the National Education System: The Experience of China. *Labor and Social Relations Journal*. 2016;6:99-109. Available at: http://id.atiso.ru/files/tiso_06_2016.pdf (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)
10. Bezverbny VA, Makeeva SB. Experience on the Return of Chinese Scientists from Abroad in the Conditions of Realization of the Strategic Goals of the Regional Economic Development of the PRC. *Scientific Review. Series 2. Human Sciences*. 2019;5:81-89. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42342479> (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)
11. Saganenko GI. Innovative megaprojects as a phenomenon of “glocalization”: Skolkovo and megagrants in the focus of analysis. *Geopolitics: theory, history, practice*. 2012;1:267-273. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_17871333_37774484.pdf (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)
12. Melikyan AV, Zhelezov BV. Experience of Attracting Foreign Highly Qualified Specialists to Russian Universities. *Bulletin of International Organizations: Education, Science, New Economy*. 2012;7(1):156-171. Available at: <https://iorj.hse.ru/data/2012/03/06/1266426212/6.pdf> (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)
13. Tregubova TM, Masalimova AR, Sakhiyeva RG, Belyakin AM, Fakhrutdinova AV, Tazutdinova EK, Umetsbayeva DA. Promoting academic mobility for university researchers abroad through a shared European educational space. *Kazanskiy Pedagogicheskiy Zhurnal*. 2017;2:110-118. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-akademicheskoy-mobilnosti-studentov-vuzov-za-rubezhom-v-usloviyah-edinogo-evropeyskogo-obrazovatel'nogo-prostranstva-po/viewer> (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)
14. Dezhina IG. Intersectoral Mobility of Researchers in Russia and in the World. *The Herald of the Russian Foundation for Research in the Humanities*. 2016;1:96-110. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26126275> (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)
15. Tplyakova OA. Academic Mobility as a Platform for the Development of Russian-Scandinavian Relations. *Matters of Russian and International Law*. 2016;6(11A):58-68. Available at: <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-law-2016-11/6-teplyakova.pdf> (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)
16. Alieva LR, Fomina EA. Organization of Outgoing Academic Mobility at the University: Modern Situation and Directions of Development. *The Herald of the North Caucasus Federal University*. 2019;5:119-127. Available at: https://www.ncfu.ru/export/uploads/Dokumenty-Nauka/vestnik_05_74_2019.pdf (accessed: 07.06.2020). (In Russ.)

Submitted: 22.06.2020

Информация об авторах

Белов Филипп Дмитриевич, кандидат экономических наук, заведующий центром исследования организационных процессов в сфере науки и инноваций, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (123456, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5233-8669>. Сфера научных интересов включает развитие инновационной системы России, создание и развитие научных центров мирового уровня.

Бильчак Василий Степанович, доктор экономических наук, профессор кафедры микроэкономики, Варминско-Мазурский университет (10-719, Польша, г. Ольштын, ул. Михаила Очаповского, д. 2), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8112-2389>. Сфера научных интересов включает трансграничное сотрудничество, региональную экономику, управление наукой.

Малютин Артем Александрович, кандидат социологических наук, заведующий сектором мониторинга организационных структур в сфере науки и инноваций, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (123456, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20 А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2076-6380>. Сфера научных интересов: нечеткая логика, нейронные сети, математическая статистика, создание и развитие научных центров мирового уровня.

Смирнова Анастасия Вадимовна, лаборант-исследователь центра исследований организационных процессов в сфере науки и инноваций, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (123456, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20 А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1668-1149>. Область научных интересов включает стратегический анализ научной сферы России с целью понимания ее конкурентных преимуществ и недостатков на международной арене посредством библиометрии, в частности наукометрического инструментария.

Заявленный вклад соавторов

Белов Ф. Д. – разработка концепции статьи, формулирование выводов; Бильчак В. С. – анализ российской и зарубежной литературы, формулирование основных положений; Малютин А. А. – разработка концепции статьи, обзор литературных источников по проблеме; Смирнова А. В. – анализ нормативно-правовой базы по рассматриваемой проблеме, формулирование выводов.

Information about the authors

Philipp D. Belov, Cand.Sci. (Economics), Head of the Centre for the Study of Organisational Processes in Science and Innovation, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 123456, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5233-8669>. His scientific interests include the development of innovative systems in Russia, the establishment and development of world-class research centres in the country.

Wasył S. Bilczak, Dr.Sci. (Economics), Professor of Microeconomics Department, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (2 Michal Ochapovsky St., Olsztyn 10-719, Poland), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8112-2389>. His research interests include border regions, regional economics, border economics, science governance.

Artem A. Malyutin, Cand.Sci. (Social Sciences), Head of the Monitoring of Organisational Processes in Science and Innovation Department, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 123456, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2076-6380>. His research interests include fuzzy logic, neural networks, mathematical statistics, the establishment and development of world-class research centres in the country.

Anastasia V. Smirnova, Laboratory Researcher, Centre for the Study of Organisational Processes in Science and Innovation, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 123456, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1668-1149>. Her research interests include strategic analysis of science in Russia in order to understand its competitive advantages and weaknesses on the world stage through bibliometrics, specifically the tools of scientometrics.

Authors' contribution

F. D. Belov – development of a concept for the article, drawing conclusions; W. S. Bilczak – analysis of scientific articles, formulation of main themes of research; A. A. Malyutin – development of a concept for the article, an overview of literature dealing with the problem; A. V. Smirnova – analysis of relevant legislation, drawing conclusions.